

“LEKSEMADA SEMEMA VA UNING AHAMIYATI”

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6549148>

Xongeldiyeva Sevara Shuxrat qizi

Termiz davlat universiteti 1-bosqich talabasi

Annotatsiya: *Bu maqolada o'zbek tilshunosligidagi leksema va uning ichki, mazmuniy tomoni, sememaning ahamiyati masalasida fikr yuritib, semema mohiyatini ochib beruvchi mulohazalar bildirilgan.*

Kalit so'zlar: *leksikologiya, leksema, semema, nomema, atash semasi (denotativ sema), ifoda semasi (konnotativ sema), vazifa semasi (funktional sema), component.*

Tilshunoslikda sistem leksikologiyaning rivojlanishi so'z haqida bilim va tasavvurlarni kengayishiga xizmat qildi. Shu tariqa leksema termini paydo bo'ldi. Tilshunoslik nazariyasida leksemaga ham turlicha tariflar berilgan.

Nazariy yondashuvda leksik sath birligi tilshunoslikda leksema atamasi bilan nomlanadi. Leksema tilshunoslikning eng muhim va markaziy tushunchalaridan biri.

Xususan, H.Ne'matov va R.Rasulovlar “ O'zbek tili sistem leksikologiyasi asoslari” qo'llanmasida leksemaga quyidagicha ta'rif berishgan: “ Leksema – jamiyat a'zolari uchun tayyor, umumiy, majburiy bo'lgan, shakl va mazmunning barqaror birikuvidan tashkil topgan, voqealidagi narsa, belgi, xususiyat va munosabatlarni shakllantiruvchi, nutq va lug'atda grammatik morfemalarni o'ziga biriktira oladigan morfema turi leksemadir” [2] .

B.Mengliyev ham o'zining doktorlik ishida leksemaga ta'rif bergan: “Leksema o'zida tayyorlik, majburiylik, takrorlanuvchanlik, ijtemoiy xususiyatlarni mujassamlashtirgan, shakl va denotative ma'no birligidan iborat, mustaqil anglashinish va qo'llanish tabiatiga ega bo'lgan lisoniy birlikdir” [5].

Akademik A.Hojiyev o'z lug'atida leksemaga quyidagicha ta'rif beradi: “ Tilning lug'at tarkibiga xos birlik;til qurilishining lug'aviy ma'no anglatuvchi unsuri” [5].

Ushbu fikrlarni umulashtirib, leksemaga quyidagicha ta'rif berish mumkin: Leksema – shakl va mazmunning barqaror birikuvidan tashkil topgan, voqealidagi narsa, belgi, xususiyat va munosabatlarni shakllantiruvchi, jamiyat a'zolari uchun umumiy, tayyor, majburiy bo'lib,

mustaqil anglanish va qo'llanish tabiatiga ega bo'lganlisoniy birlikdir. Ko'rinadiki, leksemaning eng asosiy xususiyati uning lug'aviy birlik ekanligida, ya'ni lug'aviy ma'no anglatish qobiliyatiga ega ekanligida namoyon bo'ladi.

Leksema ikki tomonlama birlik bo'lgani sababli tilshunoslik nazariyasida leksemaning shakily tomoni – nomema, ya'ni leksemaning tashqi qobig'i, semema – leksemaning ichki

qobig'i, mazmun tomoni. Semema esa semalardan tashkil topadi. Sema leksik ma'no (semema)ni tashkil qiluvchi mazmuniy qismlar va ma'no qirralaridir [5]. Semema har doim ongdagi tushunchaning ifodasi. Semema tarkibidagi sema bir xil emas. Sema mohiyatiga ko'ra uch xil bo'ladi [3,98]:

- 1) atash semasi (denotative sema)
- 2) ifoda semasi (konnotativ sema)
- 3) vazifa semasi (funktional sema)

Atash semasi – leksemaning borliq bilan, ifoda semasi so'zlovchining munosabati bilan, vazifa semasi esa leksemaning lison va nutqdagi roli bilan belgilanadi. Atash semasi leksemaning borliqdagi harakat-holatlik, narsa-predmetlik, miqdorlik, belgilik xususiyatini atovchi, nomlovchi semadir. Ular borliq, tushuncha va sememani bir-biriga bog'lab turadi [3,99].

Ifoda semasi deganda semema tarkibida turli qo'shimcha ma'no (uslubiy bo'yoq, shaxsiy munosabat, qo'llanish doirasi va davri)ni atovchi sema tushuniladi. Atash semasi kabi ifoda semasi ham leksema sememani farqlash quvvatiga ega bo'lgan sema bo'lib, ular ham leksik paradigmada aniqlanadi [3,100].

Vazifa semasi – leksemaning birikuv – biriktiruv (valentlik) imkoniyatini, lisoniy qolipda qanday o'rinni egallashini bildiruvchi semadir [3,100].

Sema haqida tushunchaga ega bo'ldik. Endi semaning mohiyatiga ko'ra uchta turini tasniflaymiz. Misol uchun “Suv” so'zini olamiz va uni semaning mohiyatiga ko'ra uch turi bo'yicha tahlil qilib ko'ramiz.

Yuqorida ta'kidlaganimizdek, atash semasi predmet, harakat-holat, atash xususiyatini bildiradi. Shunga ko'ra suvning atash semasi – suv murakkab modda bo'lib, 2 atom vodorod, 1 atom kisloraddan iborat bo'lib, rangsiz, hidsiz suyuqlik. Suv uch xil agregat holatda bo'ladi [4]:

- 1) qattiq (muz)
- 2) suyuq
- 3) gaz (bug')

Suv eng yaxshi universal erituvchi modda. Inson chanqog'ini qondiruvchi vosita. Bu ta'riflar suv leksemasining atash semasi hisoblanadi.

Endi suv leksemasining ifoda semasi bilan tanishamiz. Ifoda semasida – ko'chma ma'no, uslubiy bo'yoq, qo'llanish doirasi, shaxsiy munosabat, davr kabi tushunchalar ifodalanadi. Shundan kelib chiqib, suvning ifoda semasi – suvi chiqib ketdi (hamma bilgan, eshitgan, zerikarli narsa, so'z, gap ma'nosida), suvday serob bo'ling (hech narsadan kamingiz bo'lmasin), og'zining suvi kelmoq (havasi keldi, yegisi keldi), suv quygandek(jimjit) , suvga tushsa quruq chiqadi (hamma muammolardan, qiyinchilikdan osonlikcha qutilmoq), tagiga suv quymoq (tagini, zamirini bo'shashtirmoq, orqasidan ish qilmoq), suvning bo'yi, suvning beti (daryo, ko'l, soyga nisbatan), eski davrda suv – o'n tanobga teng yer o'lchov birligi (har o'n tanob – bir suv hisoblanadi) kabi ifodalanadi.

Suv leksemasining vazifaviy semasi – biriktiruv -birikuv , valentlik imkoniytlari, uyadoshlik kabi tushunchalarni o'z ichiga oladi. Suv leksemasining vazifaviy semasiga – tomchi, zilol, oqmoq, obi hayot, hayot manbai, mineral suvlar, tuproq, ko'l, daryo, dengiz, soy, ariq kabi tushunchalar kiradi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, sememani semaga ajratish tilshunoslikda komponent (uzvli) tahlil yoki semik tahlil deb yuritiladi. Sememani semaga ajratish moddani atomga ajratishga, boshqacha aytganda, sema kimyoviy unsurga o'xshaydi. Borliqda kimyoviy element turi sanoqli bo'lganligi kabi va ularning har xil kombinatsiyadan behad ko'p modda hosil qilinganligi kabi cheklangan miqdordagi semaning turli xil kombinatsiyasidan ham ko'plab semema vujudga keladi. Semema semalari o'zaro dialektik munosabatda va teskari mutanosiblikka ega. Sememani uchburchakka qiyoslasak, har bir turga mansub sema uning bir burchagini tashkil qiladi. Uchburchakda bir burchakning kattalashishi boshqalarining kichrayishi hisobiga yuz berganligi kabi sememadagi bir semaning kuchayishi boshqa semaning kuchsizlanishi evaziga sodir bo'ladi [1, 148]. Masalan, mustaqil leksemada atash semasi kuchaysa, atash semasi kuchsizlanadi. Masalan ko'chma ma'noli leksemalarda atash semasi kuchsizlanib, ifoda semasi kuchaygan bo'ladi. Leksema nutqda voqealanganda ham uning atash semasi o'z o'rnini ma'lum darajada ifoda semasi voqealanishiga bo'shatib beradi. Masalan tulki leksemasi odamga nisbatan qo'llanganda undagi "hayvon", "yovvoyi" atash semalari kuchsizlanib, "ayyor", "makkor" ifoda semalari kuchaygan holda yuzaga chiqadi.

Yuqorida biz suv leksemasini sema mohiyatiga ko'ra turlarda tahlil qildik. Bu tahlil sema mohiyatini ochishga biroz bo'lsa ham ko'maklashadi. Bugungi kunda tilshunoslikda sememani ahamiyati katta. Chunki har bir

leksemaning ongimizda ichki qobig'i, leksik ma'no va tushunchalari mavjud. Bu esa – semema hisoblanadi. Shuning uchun, semema tilshunoslikda leksemaning asosiy negizidir!

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Baxtiyor Mengliyev “Hozirgi o'zbek tili”. – T: “ Tafakkur bo'stoni”, 2018 y, 148- b
2. H. Ne'matov, R.Rasulov “O'zbek tili sistem leksikologiyasi asoslari”
3. R.R.Sayfullayeva “Hozirgi o'zbek adabiy tili”.- T.: “Innovatsion rivojlantirish nashriyot- matbaa uyi”,2020 y, 94-102-b
4. Elektron izohli lug'at.
5. Internet saytlari:
6. 5.<http://fayllar.org>.